

O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish strategiyasi va oila ijtimoiy himoyasi xususida

Fayzulla Tolipov¹, Naina Sabirova²

¹TDIU Ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsenti, tarix fanlari doktori

²TDIU Turizm fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: maqolada O'zbekistonda aholi turmush farovonligini oshirish, kambag'allikni qisqartirish hamda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi etib belgilanishi va bu borada amalga oshirilayotgan chora tadbirlar bayon qilingan. Unda 2022–2026-yillarda yangi O'zbekistonni rivojlantirishning Taraqqiyot strategiyasi va O'zbekiston-2030 strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalar ijrosi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: kambag'allik, oila, ijtimoiy himoya, turmush tarzi, strategiya, chora tadbir, vazifa, ijro, ta'lim, aholi, mahalla, tadbirkorlik, siyosat.

Аннотация: в статье описывается приоритетное направление государственной политики в Узбекистане, заключающееся в повышении благосостояния населения, сокращении бедности, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, а также меры, предпринимаемые в этом направлении. В нем обозначены меры, реализуемые по реализации приоритетных задач, определенных в Стратегии развития нового Узбекистана в 2022-2026 годах и Стратегии развития Узбекистана до 2030 года.

Ключевые слова: бедность, семья, социальная защита, образ жизни, стратегия, меры, задача, реализация, образование, население, махалля, предпринимательство, политика.

Annotation: the article describes the priority direction of state policy in Uzbekistan, which consists in increasing the welfare of the population, reducing poverty, supporting the most vulnerable segments of the population, as well as measures taken in this direction. It outlines the tasks implemented to implement the priority tasks defined in the Development Strategy of the new Uzbekistan in 2022-2026 and the Development Strategy of Uzbekistan until 2030.

Key words: poverty, family, social security, image, strategy, mayor, zadacha, implementation, education, population, neighborhood, entrepreneurship, politics.

Kirish

Bugungi kunda mamlakatimizda oilaning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatli daromad manbai, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib yashash sharoitlari bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi. Ushbu islohotlar natijasida sohaning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi.

Tadqiqot metodologiyasi

O'zbekistonda aholining kambag'allik darajasi haqida yaqin yaqingacha deyarli gapirilmay edi. Prezident Shavkat Mirziyoev 2020 yil fevraldagi Parlamentga murojaatida ilk bor mamlakat aholisining kambag'al qatlami haqida ma'lumot berdi. "Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, 12—15 foiz yoki 4,5 — 5 million aholimiz kambag'al. Bir oilada mashina ham, chorva ham bo'lishi mumkin, lekin bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70 foizi uni davolashga ketadi. Xo'sh, bunday oilani o'ziga to'q deysiz mumkinmi? Prezident sifatida meni

odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, kiyintirishi kabi hayotiy ehtiyojlari nima bo'layapti, degan savol har kuni qiynaydi", – degan fikrni qayd etdi.

2020 yilgacha O'zbekistonda kambag'alik masalasi bo'yicha rasmiy darajada sukut saqlandi. Xalqaro tashkilotlarning mamlakatda kambag'allikni kamaytirish bo'yicha turli tashabbuslarining nomlari (Kambag'allikni qisqartirish strategiyasi hujjati) aholi turmush darajasini oshirishga qaratilgan loyihalar sifatida o'zgartirildi. Shu bilan birga, "kambag'allik" tushunchasi davlat hujjatlarida umuman qo'llanilmagan. Shunday qilib, respublikada kambag'al odamlar yo'q degan taassurot paydo bo'ldi. Strategiyaning qabul qilinishi bilan bu masalaga munosabat tubdan o'zgardi. Rasmiylar O'zbekiston aholisining 12-15 foizini kambag'allar tashkil etishini ochiq aytdi. Avvaliga mamlakatdagi kam ta'minlanganlar soni Jahon banki metodologiyasi asosida hisoblangan. Shunday qilib, 2017 yilda mamlakatda kambag'allik darajasi 11,9 foizni, 2018 yilda 11,4 foizni tashkil etdi. Bu yerda ko'rsatkichlar hisoblash usuliga qarab farq qilishi mumkin. Misol uchun, agar siz kuniga 2 dollardan kam daromadni hisobga olsangiz, bu bitta raqam, agar siz kunlik daromad ko'rsatkichidan biroz oshib ketsangiz, masalan, 5 dollargacha, siz butunlay boshqacha statistik ma'lumotlarni olasiz¹⁴¹.

Tahlil

Kambag'allikni qisqartirishning strategik ustuvor yo'nalishlari avvalombor 2022–2026-yillarda yangi O'zbekistonni rivojlantirishning Taraqqiyot strategiyasida ham o'z ifodasini topgan. Ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlash fuqarolarni himoya qilish va kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari sifatida e'tirof etilib, aholini yangi ish o'rinlari va kafolatlangan daromad manbai bilan ta'minlash sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarildi, daromad, malakali tibbiy va ta'lim xizmatlari, munosib turmush sharoitini yaxshilash muammolari ilgari surildi¹⁴².

2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, mahallalarda yangi institut sifatida joriy qilingan tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimi yordamchilari hamda yoshlar yetakchilari faoliyati samarali yo'lga qo'yilishi belgilangan. Shuningdek, unda barcha darajadagi rahbarlarning mahallaga tushib, oilalarning holatini aniqlab, o'z yo'nalishi bo'yicha muammolarni o'rganishi va ularga yechim topishi tartibi joriy etilib, mahalladagi ishlarning holati vazirlik, idora va hokimliklar faoliyatini baholashning bosh mezoni sifatida belgilanishi qayd etilgan. Bu borada mahalladan turib barcha davlat organlariga murojaat qilish va ularning rahbarlari bilan muloqot qilish tizimi yaratilib, davlat va ijtimoiy xizmatlarni bevosita mahallada ko'rsatish, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari bilan samarali aloqalarni yo'lga qo'yish orqali mahallalarning xalq oldidagi nufuzi oshirilishiga alohida urg'u berilgan¹⁴³.

Strategiyada mahallaning "faol modeli"ni joriy etish, uni oila muammolarini bevosita hal qilish hamda hududni rivojlantirish, mahallalarda yangi institut sifatida joriy qilingan tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimi yordamchilari hamda yoshlar yetakchilari faoliyatini samarali yo'lga qo'yish belgilangan. Unga muvofiq, oilaning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining vakolatlari qayta ko'rib chiqilib, moliyaviy imkoniyatlari kengaytirilgan. Mahallalarning "o'sish nuqtalari" va ularda joylashgan oilalarning tadbirkorlik

¹⁴¹ Как в Узбекистане борются с бедностью. <https://e-cis.info/news/566/102536/>

¹⁴² Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. // Янги Ўзбекистон . № 22. 1 февраль.

¹⁴³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. // Янги Ўзбекистон . № 22. 1 февраль.

faoliyatidagi ixtisoslashuvidan kelib chiqib, ularda istiqomat qilib, faoliyat yurituvchi aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini oshirilishi belgilandi¹⁴⁴.

Unda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman (shahar) hokimi yordamchilari hamda yoshlar yetakchilari tomonidan doimiy ravishda mahallani o'rganish va tahlil qilish natijasiga ko'ra ularni rivojlantirish bo'yicha «yo'l xaritalari»ni ishlab chiqish amaliyotini yo'lga qo'yish, barcha bo'g'indagi davlat boshqaruvi organlarining bir yillik ish dasturini, shu jumladan jamoatchilik ishtirokida ishlab chiqish, ularning ijro holatini doimiy e'lon qilib borish amaliyoti yo'lga qo'yilishi belgilandi.

Strategiyada davlat organlarida murojaatlarni tahlil qilish, ijtimoiy so'rovlar va jamoatchilik muhokamalarini o'tkazish natijalaridan kelib chiqib, hududlar (tuman, shahar, qishloq va mahalla) kesimida o'z tuzilmalarining faoliyati bo'yicha dasturlar ishlab chiqilib, e'lon qilib borilishi, davlat boshqaruvi organlari tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning ijro etilishi jarayonini jamoatchilik tomonidan kuzatib borish, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida muntazam e'lon qilib borish tizimi yaratilishi ko'zda tutildi¹⁴⁵.

Natija

Shuningdek strategiyada yordamga muhtoj oilalar va shaxslarni ijtimoiy himoya qilish bo'yicha milliy strategiya ishlab chiqildi. Bu 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasid etilgan. Unda kam ta'minlangan oilalarning 3 yoshgacha bo'lgan bolalari uchun oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori-darmonlar berish dasturi qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Unda eshitish qobiliyati zaif bolalarning odatiy hayotga moslashuvini osonlashtirish maqsadida ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida o'qiyotgan eshitish qobiliyati zaif bolalarni zamonaviy eshitish moslamalari bilan ta'minlash tizimini joriy etish rejalashtirilgan.

O'zbekiston 2026 yilgacha kambag'allikni ikki baravar kamaytirishni maqsad qilib qo'yan. Bu vazifa mamlakatimizning kelgusi besh yilga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida ko'zda tutilgan.

O'zbekiston-2030 strategiyasining "Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va kambag'allikni qisqartirish", deb nomlangan birinchi maqsadning to'rtinchi masalasida esa professional ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish tizimini tubdan takomillashtirish nomli 22-maqsadida ijtimoiy himoya qilish tizimi bilan muhtoj oilalarning barchasi to'liq qamrab olinishiga erishish, ijtimoiy xizmatlarni majmuaviy amalga oshirish uchun respublikaning barcha shahar va tumanlarida "Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari" faoliyatini tashkil etish belgilandi. Strategiyaning aholini daromadli mehnat bilan band qilish, ijtimoiy sug'urta tizimini takomillashtirish nomli 28-maqsadida bandlik organlarida ko'rsatilayotgan bandlik sohasidagi xizmatlar sifatini va natijadorligini ta'minlash ko'rsatib o'tilgan. Strategiyada ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya, yoshlar siyosati, ma'naviyat masalalariga taalluqli 156 ta amaliy chora-tadbirlar va 70 ta vazifa qamrab olingan bo'lib, 130 ta maqsadli ko'rsatkichni ishlab chiqish belgilangan. Shuningdek, 38 ta normativ-huquqiy hujjat loyihalarni tayyorlash va qabul qilish ko'zda tutilgan¹⁴⁶.

Unga muvofiq har yili 55 va undan katta yoshdagi aholini 100 foiz tibbiy profilaktik ko'rikdan o'tkazish va sog'lomlashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish orqali boshqaruv lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushini 30 foizga oshirish, 2026 yilga qadar kambag'allikni 2022 yilga nisbatan 2 barobarga, 2030 yilga qadar esa keskin qisqartirish, yoshlarning ishsizlik darajasini 14 foizdan 11 foizga kamaytirish belgilandi.

Bugungi kunda strategiyada mahallada istiqomat qiluvchi oila a'zolarining ayrim toifalarini o'ta kambag'allik darajasini xalqaro darajada qabul qilingan kambag'allik chegarasi (kuniga 1,90 AQSh dollaridan kamroq mablag' hisobiga kun kechiradigan aholi ulushi) asosida hisoblash hamda

¹⁴⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. // Янги Ўзбекистон . № 22. 1 февраль.

¹⁴⁵ Ўша жойда.

¹⁴⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон-2030 стратегияси» тўғрисидаги Фармони. Халқ сўзи. 12. 09. 2023. № 190.

kambag'allik darajasini daromad darajasi o'rtacha ko'rsatkichning quyi qismida bo'lgan mamlakatlar uchun belgilangan 3,20 AQSh dollariga teng bo'lgan xalqaro kambag'allik chegarasi darajasi asosida hisoblash taklif etilmoqda. Shu bilan birga kambag'allikning turli jihatlarini aks ettirish maqsadida, sog'liqni saqlash, ta'lim va uy xo'jaliklarining daromad yoki xarajatlari kesimidagi ko'rsatkichlarni birlashtirgan ko'p o'lchamli kambag'allik indeksini ishlab chiqish, milliy kambag'allik darajasini mamlakat uchun minimal turmush darajasining yangi qabul qilingan o'lchovidan foydalangan holda hisoblash ilgari surilmoqda.

Xulosa

Umuman, oila farovonligini oshirish nuqtai nazaridan kambag'allikni qisqartirish, bunda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini "Ijtimoiy himoya reestri" asosida himoyalash, kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash, aholi turmush tarzini yuksaltirish muhim ekanligi ayon bo'lmoqda. Bunda oilada oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish, uni samarali amalga oshirish ishlari va masalalariga davlat siyosati darajasida ahamiyat qaratilganligini tasdiqladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Как в Узбекистане борются с бедностью. <https://э-cis.info/news/566/102536/>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараqqиёт стратегияси тўғ'рисида»ги Фармони. // Янги Ўзбекистон . № 22. 1 феврал.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон-2030 стратегияси» тўғ'рисидаги Фармони. Халқ сўзи. 12. 09. 2023. № 190.